

ГРАДУАЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СФЕРА ИХ УПОТРЕБЛЕНИЯ

*И.С.Рахимова, студентка 4 курса Факультета теории и практики перевода
Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы
имени Алишера Навои*

rakhimovaasevinch@gmail.com

Научный руководитель: Н.П.Дустмаматова и.о.доцента, PhD

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты градуальности существительных. Также анализируется, что градуальность существительных играет важную роль в языке, помогает уточнить и изменить значения слов, делает предложения понятными и более выразительными. Он позволяет более точно передать информацию об окружающем мире, отражая разные уровни проявления особенностей, связанных с размером, важностью или количеством. Таким образом, градуальность существительных служит одним из важных аспектов более четкого и красочного выражения мыслей, позволяет передать различия в уровне интенсивности и важности тех или иных предметов и понятий.

Ключевые слова: количество, качество, величина, степень, уровень, аспект, особенность, явления, восприятия, категория.

Annotation: The article examines the main aspects of the gradualness of nouns. It is also analyzed that the gradation of nouns plays an important role in the language, helps to clarify and change the meanings of words, and makes clear and more expressive sentences. It allows you to more accurately convey information about the world, reflecting different levels of manifestation of features related to size, importance or number.

Thus, the gradation of nouns serves as one of the important aspects of expressing ideas more clearly and colorfully, and allows us to convey differences in the level of intensity and importance of certain objects and concepts.

Key words: quantity, quality, size, degree, level, aspect, perceptions, peculiarity, phenomenon, category

Введение. Градуальность (лат. gradatio - постепенное возвышение, усиление) как одна из универсальных антропоцентрических категорий, семантика которой представлена на разных уровнях языка, привлекает всё большее внимание исследователей¹. Градуальность это языковое явление, при котором существительные могут обозначать различные степени величины, количества, интенсивности или других характеристик объектов. Это позволяет более точно и детально передавать информацию о мире, отражая разнообразие признаков. Градуальность используется для уточнения значений и для создания выразительных и разнообразных высказываний.

В русском языке градуальность существительных часто встречается в контексте количественных и качественных характеристик. Например, существует градуальность по количеству: “множество”, “несколько”, “пара”, “мало”, и по величине: “континент”, “страна”, “город”, “поселок”. Также встречаются выражения, связанные с различной степенью интенсивности или значимости объектов: “катастрофа”, “неприятность”, “мелочь”.

Градуальность существительных подразумевает их способность изменяться по степени выраженности признака, который они обозначают. В отличие от прилагательных или наречий, которые изменяются по степеням сравнения, существительные могут обозначать различные уровни величины, количества или качества с помощью различных лексических средств.

Градуальность часто встречается в контексте количества, величины и значимости объектов, что позволяет говорящему более точно передавать степень явления. Это может быть полезно, например, при описании размеров предметов, количества людей, уровня важности событий и многих других аспектов. Виды градуальности существительных можно выделить следующим образом:

¹ <https://stud.kz/ru/referat/show/>

градуальность по количеству - существительные могут обозначать разные степени количества объектов. Например: “множество” → “несколько” → “пара” → “мало” → “единица”.

В этом случае количество предметов или явлений варьируется от максимального до минимального. Например, “множество людей”, “несколько домов”, “пара идей”, “мало времени”.

градуальность по территориальной величине - существительные также могут обозначать разные уровни величины или размера объектов. Например: “океан” → “море” → “речка” → “лужа”.

Здесь объект может изменяться от самого большого (океан) до очень маленького (лужа). Пример: “Океан возможностей”, “речка в лесу”, “лужа на дороге”.

градуальность по значимости явления - градуальность может касаться и уровня значимости или интенсивности явлений. Например: “катастрофа” → “неприятность” → “неудобство” → “мелочь”.

В этом случае мы говорим о степени важности или серьезности события. Пример: “Катастрофа на рынке”, “неудобство при перемещении”, “мелочь, не стоящая внимания”.

градуальность по возрасту или состоянию - некоторые существительные могут обозначать различные этапы развития или состояния объектов. Например: именование человека отражает уникальное явление градуонимии, которое проходит разные возрастные этапы по мере роста снизу вверх. О.Бозоров считал, что необходимо различать языково-специфические и речево-специфические проявления градуонимии обозначаются следующим образом: именование по возрастающей зрелости.

Языковая последовательность выглядит как новорожденный → малыш → ребёнок → подросток → парень → мужчина → старик². Например: “Младенец в коляске”, “старик на скамейке”.

постепенные индикаторы напряжения энергосберегающих ламп - информация, связанная с информационно-коммуникационными технологиями:

² Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1997. – 22 с.

история развития компьютерных технологий, диагональ отображения поколений. По своему наполнению он имеет следующий вид: смартбук/нетбук (7-12,1 дюйма 33) → ноутбук (9-11 дюймов) → субноутбук/ультрабук (11-13,3 дюйма) → массовый.

ноутбук (14–16 дюймов) → настольный компьютер (17 дюймов и выше) также можно обновить. Такая градуонимия отражает и специфическую числовую градуальность в ноутбуках, модемах, памяти компьютеров: бит → байт → килобайт → мегабайт → гигабайт → терабайт → петабайт. Видно, что наименьший объем расположен в порядке возрастания, демонстрируя градуонимию. В сфере кино тоже существуют разные форматы: 2D-фильм → 3D-фильм → 4D-фильм.

Докторская диссертация О.Бозорова является одним из крупнейших исследований явления градуонимии в узбекском языкознании. В своих исследованиях ученый изучает и анализирует проявление явления градуонимии в узбекском языкознании на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях³.

Ш.Орифжонова представила информацию о явлениях градации и градуонимии в своей кандидатской диссертации «Лексическая градуонимия в узбекском языке». В данной научной работе автор исследует явление градуонимии в лексических отношениях слов⁴.

А также градуонимия в узбекском языке подробно изучалась такими учеными, как А.Н.Кононов, Т.И.Грунина, А.Гуломов, С.Н.Иванов, М.Аскарлова, Г.Абдурахмонов, Х.Нематов, Р.Расулов и их последователи⁵.

Градуальность существительных играет важную роль в языке, поскольку она помогает точнее и детальнее передавать смысл высказывания. Использование градуальности позволяет уточнять, в каком именно контексте или в какой степени присутствует тот или иной признак. Это делает речь более насыщенной и выразительной.

³ Бозоров О. «Градуонимия в узбекском языке» докт.дисс.

⁴ Орифжонова Ш. «Лексическая градуонимия в узбекском языке», докт.дисс., - 113.

⁵ Мадрахимов А. Ўзбек тилида сифат ва янги ясалган сифатлар масаласига доир // Известия АН УзССР. Серия общественных наук. – Ташкент, 1957. – № 1. – С. 41-47.

Кроме того, градуальность существительных способствует улучшению восприятия информации, ведь она помогает избежать неопределенности и делает описание более конкретным. Например, вместо того, чтобы просто сказать “много людей”, можно сказать “толпа людей” или “несколько человек”, в зависимости от того, какой именно степени количества или важности хотим придать событию.

Заключение. Градуальность существительных является важным языковым инструментом для выражения различных степеней величины, количества, значимости и других характеристик. Это явление позволяет передавать точные и яркие образы, обогатить речь и сделать её более выразительной. Использование градации помогает значительно улучшить коммуникацию, придавая высказываниям точность и глубину. Градуальность также активно наблюдается в именной лексеме, обозначающей человека, части тела, норму, быт, важные понятия в русском языке.

Различные предметы и движения в пространстве воплощаются в сознании человека в соответствии с его воображением. Зрительно или образно человек отражает названия предметов, событий и событий в соответствии с тем внешним видом, который он воспринимает, прежде чем назвать их.

Каждая словесная теория может иметь или не иметь доминирующие слова. Явление градуонимии - выражение своеобразия, особенностей, народности каждого языка, причем в процессе перевода оно становится ясным, понятным и служит для уточнения содержания уровня спроса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1997. – 22 с.
2. Бозоров О. Градуонимия в узбекском языке. докт.дисс. 137 с
3. Орифжонова Ш. Лексическая градуонимия в узбекском языке. докт.дисс. - 113 с.

4. Мадрахимов А. Ўзбек тилида сифат ва янги ясалган сифатлар масаласига доир // Известия АН УзССР. Серия общественных наук. – Ташкент, 1957. – № 1. – С. 41-47.
5. <https://stud.kz/ru/referat/show/>